

TILSHUNOSLIKDA MILLIY-MADANIY LEKSIKA

Jo'rayeva Barno Nizomiddinovna

Termiz muhandislik-texnologiya instituti ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279465>

Annotatsiya: Ma'lumki, til va madaniyat o'zaro bir-biriga yaqin, biri ikkinchisini to'ldiradigan, boyitadigan yonma-yon tushunchalardir. Ularni tadqiq etish, noma'lum qirralarini kashf etish tilshunoslikdagi dolzab masalalardan bo'lib qolmoqda. Mazkur maqolada milliy madaniyat, milliy-madaniy birliklar, uning o'rganilish sabablari, undagi mavjud muammolari haqida fikr yuritiladi. Mavzuga oid bir qator manbalar ko'rib chiqilib, tahlil, muhokama qilindi va xulosalar berildi.

Kalit so'zlar: milliy-madaniyat, milliy-madaniy birlik, millat,

Abstract: It is known that language and culture are close to each other, side-by-side concepts that complement and enrich each other. Researching them, discovering their unknown aspects remains one of the most important issues in linguistics. This article discusses national culture, national-cultural units, the reasons for its study, and its existing problems. A number of sources related to the topic were reviewed, analyzed, discussed and conclusions were given.

Key words: national-culture, national-cultural unity, nation,

Аннотация: Известно, что язык и культура близки друг другу, сосуществуют понятия, дополняющие и обогащающие друг друга. Их исследование, раскрытие их неизвестных аспектов остается одной из важнейших задач языкознания. В данной статье рассматриваются национальная культура, национально-культурные единицы, причины ее изучения и существующие проблемы. Был рассмотрен, проанализирован, обсужден ряд источников, связанных с данной темой, и сделаны выводы.

Ключевые слова: национально-культура, национально-культурное единство, нация,

KIRISH

Jadallik bilan rivojlanib borayotgan tilshunoslik ilmi oldida hal qilinishi lozim bo'lgan qator masalalar turibdi. Ana shunday yechimini kutib turgan masalalardan biri sifatida biz bemalol milliy madaniyat sohasini aytishimiz mumkin. Har qanday millat ba'zan hech qayerda takrorlanmas, ba'zan ayrim jihatlari bilan yana qaysidir xalq qadriyatlari va yashash tarzida uchrashi mumkin bo'lgan, yana ayrim holatlarda esa nihoyatda o'xshash bo'lgan o'z madaniyatiga ega. Madaniyat tushunchasi ma'lum bir millat nomi bilan yonma-yon kelar ekan, ongimizga ana shu elatning bizga ma'lum bo'lgan

qandaydir portreti shakllanadi. Misol uchun hind millati tilga olinganda tafakkurimizga milliy sari libosini kiygan, uzun, qora soch, qora ko'z, qora qoshli qoramag'iz ayollar, yoki rang-barang bo'yoqlarni bir-biriga sepib bayram qilinadigan Holi shodiyonalari ko'z oldimizga keladi. Yapon millati haqida gap ketganda esa egnida o'ziga xos uslubda tikiladigan kimano kiyib raqs tushayotgan ayol yoki jasur samuray yigitlarni yodga olish mumkin. Bu holat boshqa barcha millat nomlari bilan sodir bo'lishi, natijasi esa mushohada yuritayotgan inson dunyoqarashidan kelib chiqishi mumkin. Bu fikrga qo'shilib Shuhrat Boboyev madaniyat tushunchasiga shunday ta'rif beradi: "Madaniyat insonning hayot-faoliyati davomida yaratilgan ma'naviy qadriyat, uning shaxs sifatida shakllanishida va kamol topishida asosiy omil bo'lgan ijtimoiy hodisadir."¹

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MUHOKAMA

Olim fikrini davom ettirib, "Milliy madaniyat - millatning butun bir xalqning tarixini, asrlar davomidagi turmush tarzi, ilimiy, ma'naviy va moddiy salohiyatini belgilab beruvchi birlamchi hodisa. Qisqa qilib aytganda millatning jahon sahnasidagi in'ikosi"² deya ta'rif beradi.

Milliy madaniyat haqida gap ketganda esa, elib.buxdu.uz saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, "Milliy madaniyat orqali xalqning tarixini o'rganish mumkin. Bu xalqning ma'naviy yuksaklik darajasini ham belgilovchi sifatdir. Milliy madaniyat boshqa xalqlarda deyarli takrorlanmasligi bilan farqlanar ekan."³

"Milliy madaniy birliklar" tushunchasiga ham turli tadqiqotchilar tomonidan turli xil ta'rif berilgan. Jumladan, Saodat Axmedova "Milliy madaniy birliklar— bu muayyan xalqqa xos milliy madaniyat elementlarini aks ettiruvchi birliklardir. Bunday birliklar muayyan xalqqa xos etnik, ijtimoiy-madaniy qarashlar, milliy an'analar, udumlar, odob-axloq, muloqot me'yorlari kabilarni anglatadi. Bu kabi ekstralingvistik ma'lumotlarni o'zida jamlagan leksik birliklarni milliy-madaniy markirlangan leksika yoki milliy-madaniy birliklar deyish mumkin."⁴ Muallif Yapon millatining o'ziga xos milliy madaniy birliklaridan hisoblanmish *Omontenashi* terminiga izoh

¹Boboyev Sh. "Milliy va umuminsoniy madaniyatlar uyg'unligi" 2018

²Boboyev Sh. "Milliy va umuminsoniy madaniyatlar uyg'unligi" 2018

³ elib.buxdu.uz

⁴Axmedova S. "Omontenashe" tushunchasi yapon mehmondo'stligining milliy-madaniy komponenti. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2021. b.1387-1395

beradi. Keltiririshicha, ushbu tushuncha mehmondo'stlikning yaqqol bir ko'rinishi bo'lib, u nafaqat mehmonni yoki mijozni ehtiyojlarini amalga oshiradigan, balki unga xursandchilik va xizmatdan chin dildan qoniqish hissini baxsh etadigan, u kutgandan ortig'ini taqdim etadigan, uning istaklarini o'zi aytmadan turib ilg'ay oladigan va bajo keltiradigan, unga faqatgina yuzaki emas, balki chin qalbdan, samimiylilik bilan munosabatda bo'ladigan, u yo'qligida ham unga nisbatan hurmat ehtiromda bo'lish ma'nolarini kabilarni anglatar ekan. Ushbu milliy-madaniy birlikning Yapon xalqining 2013-yilda mamlakatda urfdagi so'z (ryukogo), yil so'ziga aylanishi xalq hayotida qanchalik ahamiyat kasb etishidan darak beradi.

O'rganilgan boshqa bir manbada "milliy-madaniy birliklar asosan u yoki bu xalqning milliy-madaniy dunyoqarashi, an'ana va urf-odatlarini, axloqiy jihatlari, tarixiy an'analari, muloqot me'yorlari, ijod namunalari, o'ziga xos milliy etnik ruhni aks ettiruvchi birlik"⁵ ekanligi ta'kidlanadi.

Milliy--madaniy birliklarni o'rganish zarurati tilshunoslikning turli sohalarida ko'rinadi. Masalan, ma'lum bir tilni o'rganish jarayonida lug'atlar yod olishda, frazeologik birliklarni tarjima qilishda, milliy-madaniy birliklar lingvistik sohasidagi lug'atlar, qo'llanmalar tuzishda va hokazo. Milliy-madaniy birliklarni o'rganish va etnik madaniy qiziqishlarni shakllantirish ning bir usuli "ta'lim jarayonida milli-madaniy artefaktlardan foydalanishdir, talabalarga milliy kiyim-kechaklar, musiqa asboblari va san'at asarlari kabi madaniyat obektlarini namoyon qilish orqali ular tarixiy va madaniy ahamiyatni chuqurroq tushunish va qardlashni o'rganadilar."⁶

"Milliy madaniy o'ziga xoslik majoziy vositalarda, xususan, frazeologik birliklarda eng yorqin ifodalangan. Majoziy birliklarning semantikasi milliy o'ziga xoslikni milliy tafakkur tarzi, turli tillarda so'zlashuvchi kishilarning madaniy an'analarning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi."⁷ Tadqiqotchi B.Tajiboyevning fikricha *beshtik, belbog', do'ppi, atlas, yaktak, belbog', karnay-surnay, nog'ora* kabi o'zbek, *samovar va beshbarmoq* kabi rus va qozoq millatlarining milliy-madaniy birliklaridan misol tariqasida keltiradi.

⁵Azizova F. National-cultural specificity of English and Uzbek phraseological units in teaching. European Journal of Research and Reflection in Educational sciences. Progressive Academic Publishing, UK. 2020. b.102-106.

⁶Aytqulova G. Pedagogical conditions for the formation of ethno cultural interests of students in Uzbekistan. Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. USA—2023. b118-120.

⁷ Tajiboev B. The study of national-cultural units in Uzbek and world linguistics. Anglisticum Journal (IJLLIS), — 2020. b.68-76.

Biz ham ushbu fikrga qo'shilgan holda milliy madaniy birlik xalq maqol-matal va frazeologik birliklarida yorqin ifodalanadi deb hisoblaymiz. Milliy madaniyat, milliy ruh, milliy xarakter kabi xususiyatlar muayyan etnosga xos bo'lgan xususiyatdir va ana shu milliylik, xalqning yashash tarzi, urfodat va ananalar va o'ziga xosliklarni yaxshi bilish orqali ana shu xalq yaratgan maqollarni to'g'ri anglash mumkin.

Yana shunday birliklardan biri olinma(o'zlashma so'zlardir) so'zlardir. "Olinma so'zlar o'zbek va inglizabon jamoalarni o'zaro bog'lashda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi"⁸. Olinma so'zlar- boshqa tillardan kirib, o'zlashib qolgan so'zlardir. So'zlar o'zlashishiga xalqlar o'rtasidagi madaniy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa aloqalar sabab bo'ladi. *Kishmish, anjir, xirmon, g'o'zapoya, sandiq* kabi so'zlar o'zbek tilidan boshqa tillarga o'zlashgan so'zlar hisoblansa, bizning tilga boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar ham talaygina topiladi. Xitoy va ingliz tillaridan o'zlashgan *choy, stadion, elektronika, faks, futbol, basketbol, volleybol, biznes kollej, magistr, litsey, avtomobil, menejment, broker, birja, internet, tramvay, trolleybus, kompyuter* va *hokkey* kabi ta'lim, iqtisod, texnika, sport hamda transportga oid so'zlar bunga misol bo'ladi. Arab, fors-tojik va yevropa tillaridan o'zlashgan so'zlar ham o'zbek tilini boyitgan. Arab tilidan o'zlashgan so'zlarining aksariyati ta'lim, ilm-fan sohasiga oid so'zlardir: *harf, tabiiy, ta'lim, mutolaa, qoida, adabiyot, kitob, Vatan* kabilar. Fors-tojik tilidan o'zlashgan so'zlar: *kaft, daraxt, do'st, gul, baho* va boshqalar. bu kabi so'zlarning bir xususiyati ularning oxiri qo'sh undoshdan iborat bo'ladi. Olinma so'zlarning salmoqli ahamiyati haqida so'z borar ekan, Nosirova Z quyidagi fikrlarni bildiradi: "...so'z –til egalarining jamoaviy xotirasi, madaniy yodgorligi, xalq hayotining ko'zgusi. O'zlashtirilgan so'zlar ham ana shu sifatlardan holi emas. Ular shu xalqning turmush olamiga ochqich, umuman, o'zlashmalar barcha bilimlarga yo'l ochadigan kalitdir."⁹ Darhaqiqat, bu kabi til birliklari, ma'lum bir til sohiblarining hayotidan hikoya qiladigan zaruriy vositadir.

⁸ Mustafayeva S.U., Melikulova M.X., Xolmatova G.B. Lexical and semantic characteristics of traditional Uzbek words in English, Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, Xiva—2023. b.108

⁹ Nosirova Z. Scientific progress. —2022. b.530-534..

K. Tumanishvili tomonidan ma'lum bir guruhning "avtobiografik" xotirasi va millatning tarixiy o'ylari¹⁰ deb atalgan maqollarimiz qaysidir madaniyatga tegishli bo'lgan milliy taffakurning asosi bo'lib, ular xalq milliy ongida yashaydi va unda etnik chegaralar mavjud bo'ladi. Sh. Atoyeva fikricha esa "Maqol folklor janri sifatida olinib, u qisqa, ifodali, obrazli, grammatik va mantiqiy, keng qamrovli, chuqur ildiz otgan bo'lib bu millat vakiliga ma'lum va milliy xususiyatlarni ifodalaydi"¹¹. Unda tushunishni osonlashtiradigan ma'um bir ritmik shakl bor. Bundan tashqari maqollar milliy va umuminsoniy xususiyatlar bilan yo'g'rilgan va bu sifatlar tarixiy taraqqiyot, xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar natijasida paydo bo'lgan.

XULOSA

Milliy-madaniy birliklar faqat xalqlar madaniyatini ifodalabgina qolmay, balki ularning milliy-madaniy dunyoqarashi, yashash tarzlari, urf-odatlarini, tafakkuri va qadriyatlarini aks ettiruvchi manbalardir. U orqali ilm-fan va boshqa barcha sohalar taraqqiy topadi. O'z ahamiyatini yo'qotmay kelayotgan ushbu birliklar hamon dunyo tilshunoslarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboyev Sh. "Milliy va umuminsoniy madaniyatlar uyg'unligi" 2018
2. Axmedova S. "Omontenashe" tushunchasi yapon mehmondo'stligining milliy-madaniy komponenti. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2021. b.1387-1395
3. Azizova F. National-cultural specificity of English and Uzbek phraseological units in teaching. *European Journal of Research and Reflection in Educational sciences*. Progressive Academic Publishing, UK. 2020. b.102-106.
4. Aytqulova G. Pedagogical conditions for the formation of ethno cultural interests of students in Uzbekistan. *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education*. USA—2023. b118-120.
5. Tajiboev B. The study of national-cultural units in Uzbek and world linguistics. *Anglisticum Journal (IJLLIS)*,—2020. b.68-76.
6. Nosirova Z. *Scientific progress*. —2022. b.530-534..

¹⁰ Tumanishvili. The specific and the Universal in the Proverb Genre / Rustaveli Institute of Georgian Literature. Volume1, 2007.

¹¹ Sh. Atoyeva The Expression of Mentality and National Character in The Proverbs of English and Uzbek People. *Eurasian Scientific Herald* . 2022. p117-118

7. Tumanishvili. The specific and the Universal in the Proverb Genre / Rustaveli
8. Institute of Georgian Literature. Volume1, 2007.
9. Mustafayeva S.U., Meliqulova M.X., Xolmatova G.B. Lexical and semantic characteristics of traditional Uzbek words in English, Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, Xiva—2023. b.108
10. Sh. Atoyeva The Expression of Mentality and National Character in The Proverbs of English and Uzbek People.Eurasian Scientific Herald . 2022. p117-118

